

THE FORMATION OF A CULTURE OF SAFE LIFE IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS

Akramov Khusnitdin Mukhitdinovich¹, Sayfitdinov Anvar Sadritdinovich²

¹ NamSU, associate professor

² NamSU, Senior Lecturer

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4693829>

ARTICLE INFO

Received: 9th April 2021
Accepted: 12th April 2021
Online: 15th April 2021

KEY WORDS

Culture of safe life, pedagogical process, personality development theory, occupational health and safety, human activity, general culture.

ABSTRACT

This article reveals the rationale for the study of the special course "Culture of safe life" in professional institutions. The conditions for the implementation of the course and the impact of this course on the professional training of students in professional institutions are considered.

ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ БЕЗОПАСНОЙ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

Акромов Хуснитдин Мухитдинович¹, Сайфитдинов Анвар Садритдинович²

¹ НамГУ, доцент

² НамГУ, старший преподаватель

ИСТОРИЯ СТАТЬИ

Принято: 9 апреля 2021 г.
Утверждено: 12 апреля 2021 г.
Опубликовано: 15 апреля 2021 г.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

Культура безопасной жизнедеятельности, педагогический процесс, теории развития личности

АННОТАЦИЯ

В данной статье раскрыто обоснование изучения спецкурса «Культура безопасной жизнедеятельности» в образовательных учреждениях. Рассмотрены условия реализации курса и влияние данного курса на профессиональную подготовку учащихся в образовательных учреждениях.

Человечество на протяжении веков постоянно подвергается воздействию катастроф, которые уносят миллионы человеческих жизней и причиняют огромный экономический ущерб. К сожалению, человек практически не замечает опасности, которые

сопровождают его на протяжении жизни, не реагирует на них, сам их порождает.

Научно-технический прогресс оказывает сильное давление и влияние на Природу. Это приводит к опасным последствиям для существования человечества. Экономические

преобразования в обществе вызвали у значительной части населения утрату нравственных, социальных ценностей и ориентиров, отрицание моральных критериев поведения. Идеи безопасности не воспринимаются населением как социально-экономические, жизненно важные категории. С момента создания Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Узбекистан одним из приоритетных направлений деятельности Министерства является обучение населения в области гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций. Принятое постановление от 2 июня 2017 года № ПП-3030 «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы подготовки специалистов в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций», дал большой импульс для среднего специального, профессионального образования которое направлено на профессиональную ориентацию подрастающего поколения, их реагирование на чрезвычайные ситуации, а также на приобретение навыков по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

В то же время низок образовательный уровень в области безопасности жизнедеятельности от детей до лиц преклонного возраста на всех направлениях государственной, общественной и частной деятельности.

В соответствии с этим современная школа ориентирована на создание новой модели воспитания, в которой ведущими идеями являются гуманизм и индивидуальный подход к обучению и воспитанию, т.е. образованию подрастающего поколения. Только с позиции педагогической деятельности можно осуществить процесс формирования личности как единого целого. При таком

подходе к образованию личности учитываются две стороны: индивидуальное развитие человека как личности и социально-историческое развитие человека как личности. В соответствии с индивидуальным подходом непрерывное образование призвано развить в человеке ту систему ценностей, которая может стать основой для формирования основных компонентов культуры безопасной жизнедеятельности, заложить в нем механизмы реализации духовных, нравственных, физических качеств, важнейших элементов индивидуальной культуры человека, определяющих его отношение к окружающему миру.

Анализируя возможности реализуемого в настоящее время образования в области культуры безопасной жизнедеятельности и сопоставляя их с реальной организацией педагогического процесса в профессиональных школах, можно сделать вывод, что научные исследования в области культуры безопасной жизнедеятельности не находят должной реализации в практической деятельности в профессиональных школах.

Выявленные противоречия, заключающиеся между:

— требованиями к профессиональным школам по обучению и воспитанию личности учащегося в области безопасности жизнедеятельности и работой по формированию у обучающихся основ культуры безопасной жизнедеятельности;

- уровнем преподавания курса безопасной жизнедеятельности, как дисциплины и недостаточным профессиональным уровнем подготовки преподавателей – курса «Культура безопасной жизнедеятельности» в учреждениях профессионального образования;

-уровнем знаний обучающихся по культуре безопасной жизнедеятельности в выбранной профессии и возросшими требованиями техники безопасности современного производства к подготовке рабочего.

Выявленные противоречия показывают недостаточность подготовки выпускников образовательных учреждений профессионального образования в области культуры безопасной жизнедеятельности и возросшими требованиями безопасности к организации работ в условиях современного производства.

Перед собой мы поставили следующую цель; проанализировать состояние проблемы формирования культуры безопасной жизнедеятельности в педагогической и специальной литературе; обосновать понятие культуры безопасной жизнедеятельности.

Изучить особенности педагогического процесса в учреждениях профессионального образования. Реализация педагогических условий, способствующих формированию у обучающихся культуры безопасной жизнедеятельности.

Обогатить образовательный процесс дидактическими материалами по формированию культуры безопасной жизнедеятельности в образовательных учреждениях профессионального образования.

Разработать систему контроля и оценки культуры безопасной жизнедеятельности у учащихся в учреждениях профессионального образования.

современные психолого-педагогические теории развития личности; положение о взаимосвязи происходящих социально-экономических изменений и обновление содержания образования;

положения о биосоциальной сущности человека; концепция поэтапного формирования культуры безопасности личности на основе личностно подхода являются теоретико-методологической основой исследования.

В своём исследовании мы предоставляем:

1. конкретизацию понятия культуры безопасной жизнедеятельности с выделением основных ее компонентов, обеспечивающих индивиду выживание в современной среде обитания. Которые необходимо формировать в процессе подготовки специалистов профессионального образования (закрывающиеся в знании об опасностях при осуществлении профессиональной и бытовой деятельности, умения адекватно реагировать на возникающие опасные и иные ситуации; коммуникативные качества, позволяющие минимизировать негативное воздействие опасностей и др.);

2. определение педагогических условий формирования у обучающихся культуры безопасной жизнедеятельности, позволяющих реализовать целостные педагогические системы в области безопасной жизнедеятельности в учреждениях профессионального образования;

3. определить системы критериев диагностики культуры безопасной жизнедеятельности субъектов образовательного процесса в учреждениях профессионального образования;

4. научное обоснование и экспериментальная проверка модели процесса обучения и формирования качеств личности, обладающей компонентами культуры безопасной жизнедеятельности, обеспечивающие минимизацию негативного воздействия опасностей, возникающих в процессе

деятельности выпускников учреждений профессионального образования.

С теоретической точки зрения наше исследование предполагает:

Определить и научно обосновать компоненты культуры безопасной жизнедеятельности выпускников учреждений профессионального образования, а также педагогические условия их формирования.

Разработать методическую систему изучения предмета «Основы безопасной жизнедеятельности», представляющую комплекс дидактических материалов, позволяющие сформировать у выпускников профессионального образования компонентов культуры безопасной жизнедеятельности и обеспечить минимизацию негативного воздействия среды на деятельность будущих работников.

С практической точки зрения мы планируем разработать и создать учебно-методический комплекс включающего: курсы «Основы безопасности жизнедеятельности» и «Охрана труда и безопасность жизнедеятельности». Предложить методические рекомендации для преподавателей основ безопасности жизнедеятельности учреждений профессионального образования, а также критерии оценки работы образовательных учреждений по безопасной организации образовательного процесса.

Основные компоненты культуры безопасности жизнедеятельности человека и необходимость их формирования на современном этапе развития общества предложил в своей работе В.Ю.Микрюков, он утверждает, что «Жизнь отдельного человека и человечества в целом осуществляется через жизнедеятельность. Жизнедеятельность человечества - это процесс, при котором оно (человечество)

создаёт и использует разнообразные условия для своего существования, развития и взаимосвязи со средой своею обитания, как созданной самим человеком, так и природной окружающей средой».

Действительно современный этап развития общества характеризуется кризисными тенденциями глобального масштаба. По мнению специалистов в области безопасности человека и общества, если человечество не изменит характера своей жизнедеятельности, то необратимые последствия изменений окружающей среды уже при жизни нынешнего поколения приведут к социальной и экологической катастрофе. В соответствии с потребностями общества в подготовке человека к культуре безопасной жизнедеятельности, в педагогической теории и практике многих учёных ведётся поиск путей и средств воспитания культуры безопасности современного человека.

Учреждения профессионального образования готовят специалистов рабочих специальностей, которые, выполняя свои функциональные обязанности в производстве, будут сталкиваться с природными, техногенными, вредными и опасными факторами, а зачастую их продуцировать. Как показывает практика, болезнь, травма или даже гибель человека наступает не от недостатка средств и способов защиты и обеспечения безопасности на производстве, а из-за халатности, несоблюдения элементарных правил культуры безопасной жизнедеятельности и норм техники безопасности на производстве.

Анализ работы А.Нигматова который подтверждает, что только образование может спасти культуру, которое возьмет на себя функцию воспитания у человека функций

сохранения, возрождения и развитие культуры как среды, растящей и питающей личность. С другой стороны образование - часть культуры, которая питается ею и влияет на сохранение и развитие ее через человека. Восхождению человека к ценностям безопасности способствуют культурные функции образования ориентированные на безопасную жизнедеятельность.

Социальная роль культуры состоит в том, что она является системой,

включающей в себя практический опыт человечества и сферу его духовной жизни. Индикатором, показывающим качественный уровень его развития, отраженный в науке, технике и технологиях, образовании и воспитании, в знаниях, умениях, навыках, уровне интеллекта, нравственном и эстетическом развитии, мировоззрении, способах и формах общения.

Рис. Схема взаимосвязи общей культуры с культурой безопасной жизнедеятельности

Это подход в науке, заключающийся в определении культуры и поиске их специфических характеристик. Безусловно, такой подход продолжает сохранять свое теоретическое и практическое значение: в основе выделения любого аспекта культуры — специфические ценности (правила поведения, критерии красоты, нормы физического состояния, владение управляемыми процедурами и т. д.). Специфика культуры безопасности жизнедеятельности — в ценностях этического стиля взаимодействия человека и окружающей действительности

Понятия «безопасность жизнедеятельности» и «безопасная жизнедеятельность» отражают взаимосвязанные явления и процессы. Безопасность жизнедеятельности как социальное явление воплощена в науке (включает научные знания о безопасности человека и общества), искусстве,

мифологии, идеологии, религии, спорте. Безопасность жизнедеятельности как научная дисциплина систематизирует и обобщает данные разных наук, в понятийной форме отражает законы безопасности человека и общества.

Культура безопасности жизнедеятельности - это жизнедеятельность по законам безопасности (профилактика, минимизация, преодоление, устранение последствий вредных и опасных факторов).

Культура безопасной жизнедеятельности личности как минимум включает в себя целый ряд дополнительных компонентов — это не только безопасная жизнедеятельность, но и мотивация, опыт самосовершенствования готовности к безопасной жизнедеятельности и так далее. Отсюда следует, что понятие «культура безопасной жизнедеятельности» шире понятия

«культура безопасности жизнедеятельности».

Для более полного раскрытия ее содержание проанализируем различные подходы к раскрытию сущности культуры безопасной жизнедеятельности в ее отношении к общей культуре человека.

Создание среды (социальной, экономической, экологической и т.д.) безопасной для жизни людей, вместе с тем еще не гарантирует того, что общество будет избавлено от трагедий на производстве и в быту, в результате несчастных случаев. Очевидно, что безопасная жизнедеятельность не замыкается только на организационных мероприятиях, регулирующих поведение отдельных людей и социальных обязанностей. Безопасная жизнедеятельность реализуется только посредством встречного движения: создания безопасной для человека среды обитания.

Культура безопасной жизнедеятельности, основываясь на ценностях безопасности, относится к области духовной культуры. Именно культура безопасной жизнедеятельности, отражающая ценности безопасности, признающая этику безопасности жизнедеятельности, становится определяющей в структуре и духовной и общей культуры (см. рис). На рисунке показан состав общей культуры, взаимосвязь двух её видов: материальной и духовной. Культура безопасной жизнедеятельности является составной частью общей культуры и находится во

взаимодействии, как с духовной, так и с материальной культурой.

Культура безопасной жизнедеятельности универсальна:

1. Является единством процесса создания ценностей и процесса освоения этих ценностей (выполняет аксиологическую функцию);

2. Представляет собой систему качеств, являющихся регулятором эффективности применения знаний, умений и навыков безопасного поведения как в обычных так и в экстремальных условиях (выполняет регулятивную функцию);

3. Выполняет нормативную функцию. Как и в общей культуре, в культуре безопасной жизнедеятельности существуют простейшие представления о том, как необходимо поступать, зафиксированные в нормах. Нормы закреплены в сознании человека и подлежат неукоснительному исполнению.

Итогом наших исследований мы предлагаем разработку и созданию учебно-методического комплекса включающего:

учебную программу изучения профильного курса «Культура безопасной жизнедеятельности, включающую в себе курсы «Охрана труда и безопасность жизнедеятельности» и «Основы безопасности жизнедеятельности»;

учебное пособие для обучающихся в учреждениях профессионального образования и методические рекомендации для преподавателей курса «Культура безопасной жизнедеятельности» учреждений профессионального образования.

Литературы:

1. Постановление Президента Республики Узбекистан от 2 июня 2017 года № ПП-3030 «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы подготовки специалистов в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций».

2. Об утверждении приоритетов научных исследований в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороны и мобилизационной подготовки.

3. Микрюков В.Ю. Обеспечение безопасности жизнедеятельности. В 2 кн. Кн. 1. Личная безопасность: Учеб.пособие. — М.: Высш. шк., 2004. 479 с.

4. Юлдошев Ў., Рахимов О.Д. Ҳаётфаолиятхавфсизлигиданамалий машғулотлар. – Тошкент, ТДТУ, 2010й.

5. Нигматов А., Мухамедов Ш., Хасанова Н. Ҳаётфаолиятхавфсизлиги ва экология менежменти (чизмалар, тушунчалар, фактларварақамларда): дарслик /– Т.: Наврўз. 2014. – 199 б.

6. Петров С.В., Макашев В.А. Опасные ситуации техногенного характера и защита от них. Учебное пособие. – М.: 2008г

7. Современный комплекс проблем безопасности. Под ред. В.В.Сапронова. – Москва-2009г.